

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Пол. Всего было опрошено 57% женщин и 43% мужчин.

Возрастное распределение опрошенных:

до 22 лет – 10%,

23-35 лет – 37%,

36-50 лет – 31%,

51-65 лет – 16%,

старше 65 – 6%

В целом, для большей части опрошенных **оптимальная площадь проживания** составляет:

51-75 кв.м. – 32% опрошенных

76-100 кв.м. – 36% опрошенных.

Оптимальная площадь	Частота	Процент
до 30 кв.м.	8	5
31-50 кв.м.	19	12
51-75 кв.м.	52	32
76-100 кв.м.	59	36
свыше 100 кв.м.	26	16
Всего, %	164	101
		*101 процент как результат округления

Предпочитаемый этаж проживания зависит

от величины оптимальной площади: чем больше площадь квартиры, тем выше предпочитаемый этаж.

Оптим. площадь	Средний этаж	N (количество случаев)
до 30 кв.м.	5	8
31-50 кв.м.	8	19
51-75 кв.м.	9	52
76-100 кв.м.	9.5	59
свыше 100 кв.м.	12	26
Total	9	164

В основном уровень удовлетворенности

проживанием у опрошенных колеблется от 7 до 10 баллов.

	Удовлетворенность проживанием									Всего
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Частота	1	1	4	16	14	26	39	16	25	142
Всего, %	1%	1%	3%	11%	10%	18%	27%	11%	18%	100%

Средний уровень удовлетворенности проживания в элитных комплексах составляет 76%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОБСТВЕННИКА И АРЕНДАТОРА.

71% опрошенных являются собственниками и 29% арендаторами

Если большая часть **собственников** предпочитают жить в квартирах от **76 -100 кв.м.**,

то для **арендаторов** оптимальна площадь **51-75 кв.м.**

Статус проживания / Оптимальная площадь

		оптим_площадь					Всего
		до 30 кв.м.	31-50 кв.м.	51-75 кв.м.	76-100 кв.м.	свыше 100 кв.м.	
статус проживания	собственник	5%	9%	28%	40%	18%	100,0%
	арендатор	7%	20%	39%	25%	9%	100,0%

Большая часть собственников - 38% - находятся в возрасте от 36 до 50 лет

Большая часть арендаторов - 64% - в возрасте от 23 до 35 лет.

Статус проживания /Возраст

Возраст		до 22	23-35	36-50	51-65	старше 65	Всего
Статус проживания	собственник	10%	28%	38%	17%	7 %	100,0%
	арендатор	11%	64%	14%	11 %	0	100,0%

ПАРАМЕТРЫ КВАРТИРЫ/ДОМА/РАЙОНА

Инструкция: Mean – среднее по десятибальной шкале. St.Devaition – стандартное отклонение – чем меньше показатель, тем меньше разброс между данными. Оценка параметра = среднее ± стандартное отклонение.

Оценка/цветовое обозначение: 9-10 **высокая** 7-8 **выше среднего** 5-6 **средняя** 3-4 **ниже среднего**

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ КВАРТИРЫ

статус_проживания	Выгодн условия покупки/ аренды	Выс. потолки	Пано- рамн. окна	Балкон/ терраса	Наличие шумо- изоляции	Утеп- ление наруж- ных стен	Нали- чие кон- дицио- нера	Сторо- на света	Вид из окна	Качес- тво ремон- та	Малое кол-во квартир на_эта- же	Сосед кон- тин- гент	Чистота подъез- дов
собст венн ик	Mean 8,42 Std. Deviati on 2,019	8,53 1,941	7,61 2,506	8,75 1,579	9,17 1,694	8,79 1,890	9,06 1,486	8,79 1,626	8,57 1,687	9,06 1,663	7,43 2,512	9,19 1,395	9,36 1,131
арен дато р	Mean 8,91 Std. Deviati on 1,626	7,28 2,333	8,12 2,238	8,73 1,945	9,41 1,386	8,95 1,524	8,93 1,757	8,30 1,780	8,38 1,577	9,12 1,762	6,46 2,181	9,07 1,673	8,65 1,412
Total	Mean 8,57 Std. Deviati on 1,919	8,17 2,128	7,75 2,437	8,74 1,687	9,24 1,610	8,84 1,786	9,03 1,564	8,65 1,679	8,52 1,654	9,08 1,686	7,17 2,457	9,15 1,473	9,16 1,255

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КВАРТИРЫ

Факторный анализ позволяет найти взаимосвязи между переменными и сократить количество переменных.

Позволяет понять содержательные характеристики параметров и воссоздать образ жизни его потребителя.

Может быть использован для рекламных кампаний.

	Rotated Component Matrix/Component					
	1	2	3	4	5	6
Выгодные условия покупки/аренды	-,121	,126	,144	-,008	,000	,849
Высокие потолки	,407	,234	,549	,130	-,163	-,264
Панорамные окна	,454	-,437	,297	,467	,147	,205
Наличие балкона террасы	-,040	,130	,024	,849	-,060	,004
Наличие шумоизоляции	-,187	,590	-,057	,466	,187	-,146
Утепление наружных стен	,144	,723	,137	-,014	,028	,186
Наличие кондиционера	-,175	,062	,293	-,140	,754	,005
Сторона света	,044	-,025	,822	,005	,045	,140
Вид из окна	,758	,060	,166	,088	-,069	,030
Качество ремонта	,170	,054	-,281	,121	,789	-,022
Малое кол-во квартир на этаже	,691	,136	-,003	-,299	,097	-,133
Соседи и контингент	,446	,264	-,224	,054	-,062	,500
Чистота подъездов	,340	,551	-,046	,099	,037	,192

1 фактор описывает 18% дисперсии и включает компоненты, **которые создают атмосферу и эстетический стиль жизни:**

- вид из окна, малое количество квартир на этаже, соседи/ контингент, панорамные окна, высокие потолки, чистота подъездов.

2 фактор описывает 12% дисперсии и включает компоненты **утилитарных характеристик:**

- шумоизоляция, утепление стен, чистота парадной. Такой тип может быть присущ прагматичному потребителю.

3 фактор описывает 10% дисперсии и включает компоненты, дающие **ощущение простора и инсоляцию:**

- сторона света (освещенность), высокие потолки. Это может быть тип потребителя-эстета.

4 фактор описывает 9,6% дисперсии и включает компоненты, способствующие **визуальному контакту с внешним миром, который не нарушает покой:**

- терраса/балкон, панорамные окна, шумоизоляция. Это может быть человек, стремящийся к гармонии, который любит красоту и ценит тишину.

5 фактор описывает 9% дисперсии и включает компоненты **бытового комфорта.».**

- наличие кондиционера, качество ремонта.

Для таких людей не так важно, что находится за пределами их квартиры. Их девиз: «Мой дом – моя крепость»

6 фактор описывает 8% дисперсии и включает компоненты **«клубного» проживания со «своими»:**

- выгодные условия покупки/проживания, соседи

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДОМА

статус проживания		Новый дом	Технологии Строительства	Мало-этажн. дома	Неско-ко лифтов	Дизайн фасада	Закрытость территории	Автономн. электроснабжения	Отопление
собственник	Mean	8,35	8,32	6,84	8,81	8,09	8,76	8,88	8,91
	Std. Dev.	2,038	2,142	2,358	1,759	1,854	1,850	1,722	1,854
арендатор	Mean	7,84	7,74	6,05	8,47	7,13	8,68	8,60	9,00
	Std. Dev.	2,302	2,682	2,470	1,907	2,015	1,639	2,002	1,817
Total	Mean	8,20	8,16	6,61	8,71	7,83	8,74	8,80	8,93
	Std. Dev.	2,122	2,317	2,409	1,802	1,940	1,787	1,805	1,838

(продолжение)

статус проживания		Наличие прилег. территории двора	Наличие паркинга	Эстетика Придомовой территории	Озеленение придом.тер	Благо-устройство Придом. тер.	Безопас-ность	Эффект. домоупр
собственник	Mean	9,12	8,68	8,55	8,65	8,71	8,76	9,15
	Std. Dev.	1,555	2,285	1,816	1,887	1,967	1,750	1,528
арендатор	Mean	8,91	8,14	8,14	8,34	8,77	8,77	9,07
	Std. Dev.	1,616	2,665	1,875	2,057	2,010	1,998	1,731
Total	Mean	9,06	8,52	8,43	8,56	8,73	8,76	9,13
	Std. Dev.	1,570	2,402	1,836	1,936	1,973	1,817	1,583

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ДОМА

	Rotated Component Matrix ^a / Component			
	1	2	3	4
Новый дом	,138	,815	-,003	,175
Технологии строительства	,171	,735	,251	,098
Малоэтажность дома	,092	,311	,084	,736
Наличие нескольких лифтов	,559	,170	,168	-,121
Дизайн фасада	,557	,450	-,117	-,014
Закрытость территории	,539	,430	,272	-,283
Автономность электроснабжения	,178	,468	,630	-,200
Отопление	,128	,037	,844	,052
Наличие прилег. территории/двора	,697	-,027	,360	,301
Наличие паркинга	,667	,204	-,070	,154
Эстетика придомовой территории	,804	,144	,071	-,095
Озеленение придом. территории	,776	,154	,139	-,134
Благоустройство придом .территории	,639	,098	,312	,041
Безопасность	,430	,367	,239	-,468
Эффективность домоуправления	,589	,064	,458	,171

1 фактор описывает 37% дисперсии и включает компоненты, которые указывают на **важность эстетического и закрытого придомового пространства:**

- эстетика придомовой территории, озеленение придомовой территории, наличие прилегающей территории, наличие паркинга, благоустройство территории, эффективность домоуправления, наличие нескольких лифтов, дизайн фасада здания, закрытость территории, безопасность.

2 фактор описывает 9% дисперсии и включает компоненты, которые указывают на **важность закрытого и современного придомового пространства:**

- новый дом, технология строительства, дизайн фасада здания, закрытость территории, автономность электроснабжения

3 фактор описывает 8% дисперсии и включает компоненты **автономности, которая гарантирует автономность от коммунальных служб и благоустройство придомовой территории:**

- автономность электроснабжения, автономное отопление, эффективность домоуправления, наличие прилегающей территории/двора, благоустройство придомовой территории.

4 фактор описывает 7% дисперсии и включает компоненты **уютности и открытости:**

- малоэтажность дома и наличие прилегающей территории.
- обратным компонентом является наличие охраны и пропускного режима.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАЙОНА

статус_проживания		Престижность района	Плотность застройки района	Безопасность района	Освещенность района	Свежесть и чистота воздуха	Удобн. трансп. разв. для авто	Удобно_трансп_разв_для_общ_трансп	Архитектура и ландшафт
Собственник	Mean	7,60	7,91	9,26	8,97	9,12	8,99	8,13	7,68
	Std. Dev.	2,267	2,321	1,438	1,512	1,331	1,680	2,404	2,173
	Mean	7,07	7,70	9,36	9,25	9,14	8,86	8,91	8,02
Арендатор	Std. Dev.	2,139	2,174	1,278	1,278	1,322	2,019	1,674	1,970
	Mean	7,45	7,85	9,29	9,05	9,13	8,95	8,35	7,78
Total	Std. Dev.	2,237	2,274	1,391	1,450	1,324	1,777	2,243	2,116
	Mean								

(продолжение)

статус_проживания		Облагороженность/чистота района	Близость к центру	Близость к морю	Близость к паркам	Близость к объектам культуры	Близость к инфр	Площадка для выгула животных
собственник	Mean	9,15	7,04	8,16	8,64	6,90	8,39	6,88
	Std. Deviation	1,318	2,555	1,987	1,595	2,212	1,833	2,893
арендатор	Mean	8,95	7,76	8,07	8,74	6,45	8,18	6,51
	Std. Deviation	1,478	2,081	2,134	1,590	2,329	1,944	3,390
Total	Mean	9,09	7,24	8,13	8,67	6,77	8,33	6,78

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ РАЙОНА

	Rotated Component Matrix ^a Component		
	1	2	3
Престижность района	,127	,626	,041
Плотность застройки района	,425	,452	-,377
Безопасность района	,845	-,010	-,030
Освещенность района	,843	,091	,090
Свежесть и чистота воздуха	,759	,101	,188
Удобная транспортная развязка для авто	,155	,171	,704
Удобная транспортная развязка для общ. трансп.	,065	,050	,722
Архитектура и ландшафт	,288	,446	,419
Облагороженность/ чистота района	,626	,249	,321
Близость к центру	-,095	,728	,076
Близость к морю	,139	,757	,042
Близость к паркам	,415	,459	,323
Близость к объектам культуры	,064	,719	,168
Близость к инфраструктур	,283	,412	,268

1 фактор описывает 32% дисперсии и охватывает компоненты, которые **связаны с благоустройством и экологичностью района:**

- безопасность, освещенность, свежесть и чистота воздуха, облагороженность района, плотность застройки и близость к паркам.

2 фактор описывает 13% дисперсии и охватывает компоненты, которые **связаны с престижностью и доступом района к основным преимуществам города:**

- престижность, близость к центру, близость к морю, близость к объектам культуры, близость к паркам.

3 фактор описывает 9% дисперсии и охватывает компоненты **удобства расположения и эстетичности района. Обратным компонентом является плотность застройки.**

- удобная транспортная развязка для личного авто и общественного транспорта, архитектура и ландшафт района, его облагороженность и близость к зеленой зоне.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ/ПАРАМЕТРЫ ЖИЛЬЯ

Удовлетворенность проживанием	Этаж	Престижность района	Близость к морю
Pearson Correlation *Корреляция значима на уровне 0.05 (односторонняя) ** Корреляция значима на уровне 0.01 (двусторонняя)	.151* Панорамные окна Pearson Correlation ** ,261 Вид из окна Pearson Correlation * ,172	.189**	.132*

Степень удовлетворенности проживанием в квартире зависит от этажа, престижности района, близости к морю. *Значение корреляции невысокое

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Инструкция: Mean – среднее по десятибальной шкале. St.Devaition – стандартное отклонение – чем меньше показатель, тем меньше разброс между данными. Оценка параметра = среднее ± стандартное отклонение.

Оценка/цветовое обозначение: 9-10 **высокая** 7-8 **выше среднего** 5-6 **средняя** 3-4 **ниже среднего**

ПРОДУКТЫ/ПИТАНИЕ

статус_проживания		Супермаркет	Минимаркет продуктовый	Рынок	Магазины/ Кафе здорового питания	Кофейни/ Кафе/ Рестораны
Собствен- ник	Средний балл	9,01	7,77	6,76	5,63	6,38
	Отклоне- ние от ср.	1,494	2,280	2,463	2,571	2,348
Аренда- тор	Средний балл	9,14	8,28	6,40	6,43	6,83
	Отклоне- ние от ср.	1,488	2,300	2,248	3,096	2,686
Общая	Средний балл	9,05	7,91	6,65	5,86	6,51
	Отклоне- ние от ср.	1,488	2,288	2,400	2,744	2,450

БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ.

статус проживания		Канцтовары фото полиграфия	Магазины быт. товаров	Строймате риалы	Химчистка/ Ремонт одежды	Ремонт техники, моб.тел.	Почта, служба доставки
Собствен- ник	Mean	5,89	5,76	4,93	7,12	6,47	7,57
	Std. Deviation	2,360	2,465	2,516	2,242	2,319	2,353
арендатор	Mean	5,33	5,37	5,09	7,22	5,97	8,19
	Std. Deviation	2,597	2,541	2,854	1,994	2,277	1,838
Общая	Mean	5,72	5,64	4,97	7,15	6,31	7,75
	Std. Deviation	2,434	2,484	2,607	2,167	2,308	2,227

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

статус проживания		Массаж/ косметология	Салон красоты/ Парикм.	Центр мед.диа- гностики	Поликли- ника	Фитнес/танцы/ спорт.секции/ бассейн	Аптека
Собствен- ник	Mean	6,15	6,88	7,44	8,25	7,82	8,77
	Std. Dev.	2,620	2,510	2,500	2,218	2,287	1,846
арендатор	Mean	6,45	6,75	6,85	7,59	7,93	8,59
	Std. Dev.	2,310	2,457	2,466	2,449	1,879	1,783
Общая	Mean	6,24	6,84	7,27	8,06	7,85	8,72
	Std. Dev.	2,525	2,486	2,495	2,298	2,168	1,823

ОДЕЖДА/ОБУВЬ/УКРАШЕНИЯ/ПОДАРКИ

статус_проживания		Магазины одежды/ обуви	Ювелирные изделия	Цветы/ подарки/ упаковка
Собственник	Mean	5,87	4,28	6,15
	Std. Deviation	2,427	2,340	2,413
арендатор	Mean	5,60	3,97	6,08
	Std. Deviation	2,329	2,376	2,209
Общая	Mean	5,78	4,19	6,13
	Std. Deviation	2,391	2,344	2,350

ЖИВОТНЫЕ

статус_проживания		Вет. клиника	Зоотовары	Площадка для выгула животных
собственник	Mean	6,13	6,07	6,88
	Std. Deviation	2,697	2,751	2,893
арендатор	Mean	5,65	6,09	6,51
	Std. Deviation	3,171	2,896	3,390
Общая	Mean	5,98	6,08	6,78
	Std. Deviation	2,841	2,782	3,036

ДЕТИ

статус проживания		Спорт.секции для детей	Детский сад/школа	Секции развития для детей	Детские товары	Детские центры развлеч
Собствен- ник	Средн. Откл.	7,95 2,496	8,47 2,509	7,88 2,859	6,46 2,619	6,45 2,595
Аренда тор	Средн. Откл.	7,60 2,881	7,85 2,878	7,31 2,858	6,62 2,952	6,72 2,865
Total	Средн. Откл.	7,85 2,606	8,29 2,625	7,71 2,859	6,50 2,713	6,54 2,672

ОТДЫХ/РАЗВЛЕЧЕНИЯ

статус проживания		Тур. агенство	Выставки музеи/ Арт- пространст ва	Театры	ТРЦ/ Места сем. досуга	Кино- театр	Боулинг/ бильярд и тд	Квест комната	Комп. клуб плей- стейшн
Собст вен- ник	Mean Std. Deviation	4,76 2,242	5,51 2,287	5,60 2,308	6,47 2,360	6,38 2,415	5,52 2,553	4,14 2,255	4,56 2,615
Арен- да- тор	Mean Std. Deviation	4,22 2,268	5,31 2,573	5,50 2,534	6,74 2,510	7,53 2,000	5,86 2,851	4,91 2,353	4,00 2,519
Общая	Mean Std. Deviation	4,60 2,253	5,45 2,365	5,57 2,371	6,56 2,402	6,73 2,349	5,62 2,636	4,43 2,310	4,37 2,582

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

статус_проживания		Языковые курсы	Вуз/колледж	Коворкинг, хаб	IT образование	Библиотека/ Культурное прост-во
Собствен- ник	Mean	6,57	6,52	4,87	5,76	5,76
	Std. Deviation	2,762	2,596	2,239	2,697	2,620
Аренда- тор	Mean	6,24	5,35	5,12	5,00	5,44
	Std. Deviation	2,576	2,486	2,332	2,449	2,452
Общее	Mean	6,47	6,16	4,95	5,53	5,67
	Std. Deviation	2,702	2,609	2,261	2,636	2,565

БИЗНЕС СЕКТОР

статус_проживания		Бизнес центр	Банкомат/ терминал/егау	Банк	Нотариус/ адвокат
собственник	Mean	5,29	9,14	7,51	5,79
	Std. Deviation	2,461	1,560	2,252	2,301
арендатор	Mean	4,78	8,79	6,95	4,83
	Std. Deviation	2,486	1,815	2,395	1,963
Общая	Mean	5,13	9,03	7,35	5,50
	Std. Deviation	2,469	1,639	2,300	2,240

АВТОСЕРВИС

статус проживания		АЗС	Шиномонтаж СТО	Автомойка
собственник	Mean	6,00	6,27	6,75
	Std. Deviation	2,719	2,552	2,451
арендатор	Mean	5,61	5,89	6,24
	Std. Deviation	3,227	3,178	3,267
Общая	Mean	5,88	6,16	6,60
	Std. Deviation	2,878	2,747	2,718

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ

статус проживания		Пожарная часть	Полиция
собственник	Mean	7,58	7,25
	Std. Deviation	2,453	2,522
арендатор	Mean	7,68	7,10
	Std. Deviation	2,433	2,757
Total	Mean	7,61	7,20
	Std. Deviation	2,439	2,587

Таким образом, наиболее востребованы (оценка 9-10): супермаркет, аптека, банкомат

Востребованность на 7-8 баллов: минимаркеты, рынок, кафе/рестораны, фитнес клубы, салоны красоты, центры медицинской диагностики, секции развития для детей, площадка для выгула животных, места семейного досуга, языковые курсы для взрослых, банк и автомойка. Поликлиника, школа/садик, пожарная часть и полиция также попадают в приоритет близкой к дому инфраструктуры на 7-8 баллов.

Объект инфраструктуры	Ср.бал
1. Супермаркет	9
2. Минимаркет_продуктовый	8

3. Рынок	6-7
4. Магазины кафе здорового питания	5-6
5. Кофейни кафе рестораны	6-7
6. Магазины одежды обуви	5-6
7. Магазины быт товаров посуды	5-6
8. Ювелирные изделия	4
9. Канцтовары фото полиграфия	5-6
10. Цветы подарки упаковка	6
11. Стройматериалы	5
12. Массаж косметология	6
13. Салон красоты парикм	7
14. Аптека	9
15. Центр мед диагностики	7
16. Поликлиника	8
17. Фитнес танцы спорт секции бассейн	8
18. Спорт секции для детей	8
19. Детский сад школа	8
20. Секции развития детей	7-8
21. Детские товары	6-7
22. Детские центры развлеч	6-7
23. ИТ образование	5-6
24. Библиотека культурное прорство	5-6
25. Языковые курсы	6-7
26. Вуз колледж	6

27. Выставки_музеи_арт_пространства	5-6
28. Театры	5-6
29. Коворкинг_хаб	5
30. Турагенство	4-5
31. ТРЦ_места_семейного_досуга	6-7
32. Кинотеатр	6-7
33. Боулинг_бильярд_и_тд	5-6
34. Квест_комната	4
35. компьютерный_клуб_плей_стейшн	4
36. Банк	7
37. Банкомат_терминал_епэй	9
38. Бизнес_центр	5
39. Нотариус_адвокат	5-6
40. Химчистка_ремонт_одежды	7
41. Ремонт_техники_мобильные_телефоны	6
42. Вет_клиника	6
43. Зоотовары	6
44. Площадка_для_выгула_животных	7
45. Полиция	7
46. Пожарная_часть	7-8
47. Почта_служба_доставки	8
48. АЗС	6
49. Шиномонтаж_СТО	6
50. Автомойка	7